

PRAKTIKUM FISILOGI TUMBUHAN

FISILOGI BIJI

2310422018 ARNIKA ZURI
2310422022 ANGGI KHOIRUNNISA HARAHAP
2310422030 NURUL SYAKINAH
2310422032 MUHAMMAD AIDIL FIQRI
2310422034 SALSABILA INDRIYANTO
2310422036 LYRA DWINOV OVALIA

KELOMPOK 4B
PJK: FADILLATUL AZIZA

LABORATORIUM FISILOGI TUMBUHAN
DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
2024

BAB I

PENDAHULUAN

Perkecambahan merupakan suatu proses yang menyebabkan suatu biji yang tidak aktif, berkembang sedemikian rupa sehingga memunculkan suatu semai. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan, antara lain kemasakan benih dan faktor lingkungan serta faktor tambahan. Apabila benih sudah masak secara fisiologis dan mampu mengatasi faktor yang menyebabkan kedormanan, serta faktor lingkungan mendukung, maka benih tersebut dapat berkecambah. Semakin masak suatu benih maka akan semakin tinggi cadangan makanan yang dikandungnya, selanjutnya akan semakin sempurna keadaan embrionya. Lingkungan yang mempengaruhi perkecambahan benih adalah air, udara, dan suhu. Faktor tambahan yang mempengaruhi perkecambahan antara lain tekanan osmotik, perendaman, pH, kerusakan mekanis, dan radiasi (Dwijoseputro, 2018).

Biji dibentuk dengan adanya perkembangan bakal biji. Biji masak terdiri dari 3 bagian yaitu embrio, endosperm (hasil pembuahan ganda), dan kulit biji yang dibentuk oleh dinding bakal biji termasuk kedua integumennya. Embrio adalah sporofit muda yang tidak segera melanjutkan pertumbuhannya, melainkan memasuki masa dorman. Saat itu biasanya embrio tahan stres. Embrio senantiasa diiringi cadangan makanan baik organik maupun anorganik yang berada disekeliling embrio atau di dalam jaringannya sendiri. Kulit biji atau testa bersifat tahan atau kadang-kadang memiliki permukaan yang memudahkan penyebarannya oleh angin. Biji mampu bertahan pada lingkungan yang keras (Hidayat, 2015).

Dormansi benih merupakan ketidakmampuan benih untuk berkecambah pada suatu kisaran keadaan luas yang dianggap menguntungkan untuk benih tersebut. Dormansi dapat disebabkan karena tidak mempunyai benih secara total untuk berkecambah atau hanya karena bertambahnya kebutuhan yang khusus untuk perkecambahannya. Dormansi benih dapat disebabkan keadaan fisik dari kulit biji dan keadaan fisiologis embrio, atau kombinasi dari keduanya. Dormansi merupakan kondisi fisik dan fisiologis pada biji yang mencegah perkecambahan pada waktu yang tidak tepat atau tidak sesuai. Dormansi membantu biji mempertahankan diri terhadap kondisi yang tidak sesuai seperti kondisi lingkungan yang panas, dingin, kekeringan dan lain-lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa dormansi merupakan mekanisme biologis untuk menjamin perkecambahan biji berlangsung pada kondisi dan waktu yang tepat untuk mendukung pertumbuhan yang tepat. Dormansi benih berhubungan dengan usaha benih untuk menunda perkecambahannya, hingga waktu dan kondisi lingkungan memungkinkan untuk melangsungkan proses tersebut. Dormansi dapat terjadi pada kulit biji maupun pada embrio . Biji yang telah masak

dan siap untuk berkecambah membutuhkan kondisi klimatik dan tempat tumbuh yang sesuai untuk dapat mematahkan dormansi dan memulai proses perkecambahannya (Salisbury *et al*, 2015).

Cara pematah dormansi dapat diatasi dengan melakukan perlakuan, antara lain Perlakuan fisik berupa pemarkutan atau penggoresan (*scarification*) yaitu dengan cara menghaluskan kulit benih atau menggores kulit benih agar dapat dilalui air dan udara. Melepaskan kulit benih dari sifat kerasnya agar dengan demikian terjadi lubang-lubang yang memudahkan air dan udara melakukan aliran yang mendorong perkecambahan. Stratifikasi terhadap benih dengan suhu rendah ataupun suhu tinggi (stratifikasi yaitu memberikan temperatur rendah pada keadaan lembab, kebutuhan stratifikasi berbeda untuk setiap jenis tanaman. Temperatur tinggi jarang digunakan untuk memecahkan dormansi benih, kecuali pada kelapa sawit. Perendaman biji dengan air panas sehingga memudahkan air untuk masuk ke dalam biji. Pada perlakuan kimia pemberian bahan kimia bertujuan menjadikan agar kulit biji lebih mudah dimasuki oleh air pada waktu proses imbibisi (Widhityarini , 2011).

Tujuan dilakukannya praktikum fisiologi biji ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi dormansi biji srikaya (*Annona squamosa*) yang disebabkan karena kulit yang keras, meneliti serta mengamati pengaruh perlakuan fisik dan perlakuan bahan kimia terhadap perkecambahan. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan agar praktikan dapat mengetahui bagaimana pengaruh zat penghambat yang terdapat pada daging buah terhadap perkecambahan biji mentimun (*Cucumis sativus*).

BAB II. METODOLOGI PRAKTIKUM

2.1 Waktu dan tempat

Praktikum mengenai Fisiologi Biji dilaksanakan pada hari Senin, 4 November 2024 di Laboratorium Fisiologi Tumbuhan, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang.

2.2 Alat dan bahan

Adapun alat yang digunakan pada praktikum ini adalah botol plastik, wadah berpenutup, tisu, amplas, plastik transparan berwarna merah dan biru, kertas rijek, karet gelang, dan label kertas. Sedangkan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah biji mentimun (*Cucumis sativus*), biji srikaya (*Annona squamosa*), sari buah tomat (*Solanum lycopersicum*), sari buah sirsak (*Annona muricata* L.), 3 mL larutan kumarin 40 mg/L, 3 mL larutan thiourea 0.5% dan air destilata.

2.3 Cara kerja

2.3.1 Pematahan dormansi biji

2.3.1.1 Kulit biji yang keras

Disediakan 3 botol yang diberi 2 lembar tisu lembab. Dipilih 6 biji yang masih baik, lalu diberi perlakuan pertama dikikir 2 biji pada ujungnya yang jauh dari embrio, sampai tampak kotiledonnya. Perlakuan kedua direndam 2 biji dalam air yang baru dididihkan dan dibiarkan sampai airnya dingin. Perlakuan ketiga direndam 2 biji di dalam air destilata dingin selama 1 sampai 2 jam. Diletakkan masing-masing kelompok biji dalam botol yang telah disediakan, diberi label sesuai dengan perlakuan yang diberikan, disimpan di tempat gelap pada suhu kamar. Diperiksa setiap hari selama 7-10 hari dan dicatat perkembangannya. Dibandingkan perlakuan satu dengan lainnya.

2.3.1.2 Perlakuan kimiawi

Disediakan 3 botol yang masing-masing diberi 2 lembar tisu. Diletakkan 8 biji mentimun pada masing-masing botol. Ditambahkan ke dalam botol pertama 3 mL air destilata. Botol kedua 3 mL larutan kumarin 40 mg/L. Botol ketiga 3 mL larutan thiourea 0,5%. Diberi label pada setiap botol dan disimpan di tempat gelap pada suhu kamar. Diamati perkecambahannya, ditentukan persen perkecambahannya setelah 72 jam.

2.3.1.3 Perlakuan fisik

Disediakan 3 botol, masing-masing diberi 2 lembar tisu dan 3 mL air destilata, sehingga tisu cukup lembab. Ditempatkan ke dalam setiap botol 8 biji mentimun. Dibungkus 2 botol masing-masingnya dengan plastik warna merah dan biru dan satu botol biarkan tanpa dibungkus dengan plastik berwarna. Ditempatkan pada ruangan

yang terkena cahaya matahari. Ditentukan persen perkecambahan biji pada setiap botol setelah 72 jam.

2.3.2 Pengaruh zat penghambat terhadap perkecambahan

Disiapkan biji serta sari buah sirsak dan tomat menggunakan 2 wadah yang dialas dengan 2 lembar tisu. Dibuat 2 kelompok biji mentimun masing-masing 15 butir dan dimasukkan ke dalam wadah. Kelompok pertama diberi sari buah. Kelompok kedua diberi aquades sebagai kontrol. Setelah itu, wadah ditutup dan diletakkan pada tempat gelap. Setiap hari cairan buah diganti dengan yang baru, tetapi sebelum diganti, biji dicuci dahulu sampai bersih. Diamati kapan biji mulai berkecambah dan berapa banyak biji yang berkecambah tiap hari serta ditentukan persentase biji yang berkecambah. Pengamatan dihentikan setelah kontrol berkecambah 100% dan dihitung persentase kecambah untuk setiap perlakuan. Setiap biji yang berkecambah sesudah dihitung harus dibuang pada setiap pengamatan.

BAB III.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pematangan dormansi biji

3.1.1 Kulit biji keras

Dari praktikum yang telah dilaksanakan, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil pengamatan perlakuan kulit biji keras

Perlakuan biji	Hari muncul kecambah (hari ke-)	Panjang radikula (mm) (7-10 hari)
Diampelas	-	-
Direndam air panas	-	-
Direndam air dingin	-	-

Pada percobaan ini dapat dilihat pada tabel 1 bahwa tidak terdapat perkecambahan pada biji srikaya selama sepuluh hari. Biji tidak mengalami perkecambahan sama sekali, mungkin ini disebabkan oleh faktor-faktor yang menghambat perkecambahan biji. Dormansi pada benih dapat disebabkan oleh keadaan fisik dari kulit biji, keadaan fisiologis dari embrio atau kombinasi dari kedua keadaan tersebut. Dormansi yang terjadi pada srikaya adalah dormansi fisik. Struktur kulit biji srikaya yang keras diduga menghalangi embrio keluar dan berkecambah serta sulit ditembus oleh air dan oksigen. Kerasnya kulit biji juga menyebabkan perkecambahan benih srikaya membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, agar perkecambahan benih srikaya dapat terjadi maka hambatan fisik dari kulit yang keras harus dihilangkan (Tambuhan, 2015).

Pada percobaan ini untuk membantu pecahnya dormansi, maka diberi perlakuan yang berbeda dengan tujuan untuk memudahkan masuknya air ke dalam biji atau proses imbibisi. Perlakuan pertama yaitu mengamplas biji srikaya dengan kertas amplas. Pemecahan dormansi secara mekanis dilakukan untuk menipiskan dengan cara menggosok biji. Proses ini termasuk dalam skarifikasi, tujuannya yaitu memberikan kondisi benih yang impermeabel menjadi permeabel. Ketidacukupan peretasan kulit biji tidak meningkatkan perkecambahan, sebaliknya peretasan berlebihan dapat melukai embrio dan merusak jaringan lainnya. Kekurangan perlakuan ini yaitu membutuhkan waktu yang lama dan jumlah tenaga yang banyak jika dikerjakan secara manual (Silalahi, 2017).

Perlakuan kedua yaitu merendam dengan air panas dan ditunggu hingga dua jam, tidak mengalami perkecambahan. Kulit biji srikaya yang direndam dengan air panas juga mengalami pengerutan, namun kerusakannya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan dengan biji yang direndam dengan air dingin. Perubahan struktur fisik biji srikaya berpengaruh terhadap kemampuan biji untuk menyerap air.

Jumlah volume air yang diserap oleh biji srikaya bervariasi tergantung pada jenis perlakuan dan lama perendaman. Volume air yang masuk ke dalam biji yang direndam dengan air panas (air mendidih) setelah 2 jam perendaman relatif lebih tinggi dibandingkan dengan biji yang diampas. Hal ini menunjukkan bahwa air panas merupakan salah satu cara alami yang dapat digunakan untuk mempercepat masuknya air ke dalam biji, khususnya biji yang memiliki struktur kulit luar yang sangat keras (Mulyana, 2015).

Perlakuan ketiga yaitu merendam biji dengan air dingin selama 2 jam, tidak didapatkan hasil yang signifikan. Perlakuan pemberian air dingin pada biji menyebabkan biji masih berkulit keras, untuk melunakkan biji srikaya perlu waktu perendaman dengan air selama 3 x 24 jam (Polhaupessy & Sinay, 2014). Faktor lain yang menyebabkan biji srikaya tidak berkecambah hingga hari ke-10 selama pengamatan karena biji srikaya memerlukan waktu 30 hari untuk dapat berkecambah setelah biji dipanen, tanpa adanya suatu perlakuan (Utami *et al.*, 2020). Menurut Hastuti (2014), bahwa perendaman benih srikaya dalam air selama 24 jam dapat mengatasi sifat kulit keras benih dengan meningkatkan daya berkecambah benih. Proses pertumbuhan tanaman sangat dipengaruhi oleh lingkungannya.

3.1.2 Perlakuan kimiawi

Dari praktikum yang telah dilaksanakan, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil pengamatan perlakuan kimiawi

Perlakuan biji	Persen perkecambahan	Rata-rata panjang radikula (mm) (setelah 72 jam)
Aquades	87,5%	67 mm
Kumarin 40 mg/L	100%	57 mm
Thiourea 0,5%	75%	52 mm

Pada percobaan ini dapat dilihat pada tabel 2 bahwa terdapat perkecambahan pada biji mentimun selama 72 jam. Pada perlakuan kimiawi, biji dengan kontrol memiliki persen perkecambahan sebanyak 87.5% dengan panjang radikula 67 mm, biji dengan perlakuan diberi kumarin 40 mg/l memiliki persen perkecambahan sebanyak 100% dengan panjang radikula 57 mm, dan pada biji dengan perlakuan diberi *thiourea* 0.5% memiliki persen perkecambahan sebanyak 75% dengan panjang radikula 52 mm.

Pada percobaan biji diberi kumarin mengalami perkecambahan sebanyak 100% hal ini disebabkan karena kumarin merupakan zat hormon tumbuh jika diberi dengan konsentrasi rendah. Kumarin adalah golongan senyawa fenilpropanoid yang memiliki cincin lakton lingkaran enam dengan rumus molekul $C_9H_5O_2$. Kumarin termasuk ke dalam metabolit sekunder tanaman dengan sifat alelopati. Kumarin banyak sekali ditemukan pada setiap bagian tumbuhan mulai dari akar, batang, daun,

bunga, bahkan buah, dari tumbuhan tingkat tinggi golongan angiospermae dan gymnospermae. Kumarin dalam konsentrasi rendah dapat digunakan sebagai hormon tumbuh (Uluputy, 2014).

Hal ini tidak sesuai menurut Hasni *et al.*, (2014) kumarin dalam konsentrasi rendah terbukti dapat meningkatkan persentase planlet yang menghasilkan umbi mikro pada pada umur 1 dan 2 bulan setelah aplikasi. Pada praktikum, terjadi kesalahan pada perlakuan dan pengamatan, biji yang diberi perlakuan kumarin seharusnya tidak diberi air namun diberi air karena kesalahan praktikan, selain itu pemberian kumarin tidak merata juga dapat mempengaruhi perkecambahan pada biji yang diberi kumarin. Selain dapat menjadi hormon tumbuh pada konsentrasi rendah, kumarin juga memiliki potensi daya racun terhadap beberapa jenis gulma. Senyawa ini dapat mempengaruhi banyak proses fisiologis, termasuk fotosintesis, penyerapan nutrisi dan metabolisme, perkecambahan biji dan pertumbuhan akar, sehingga senyawa ini diduga kuat dapat digunakan sebagai bahan herbisida yang dapat mengendalikan kecamah Kumarin bersifat toksik menghambat fosforilasi fotosintesis dengan cara yang bergantung pada dosis. Kumarin juga diduga dapat menghambat glikolisis dan fosforilasi oksidatif. Efek toksik kumarin bergantung pada konsentrasi yang digunakan. Diduga juga bahwa kumarin menurunkan respirasi dan fotosintesis pada tumbuhan utuh dengan menghambat transpor elektron (Kupidlowska, 2020).

Metode pematihan secara kimia dapat dikatakan merupakan metode yang praktis karena hanya dilakukan dengan mencampurkan cairan kimia dengan biji. Salah satu teknik pematihan dormansi secara kimia pada biji adalah dengan perendaman dalam larutan garam anorganik. Thiourea memiliki sifat antioksidan yang dapat melindungi biji dari kerusakan akibat stres oksidatif selama perkecambahan. Thiourea merangsang perkecambahan biji dengan memecah dormansi melalui peningkatan permeabilitas membran biji, menetralkan inhibitor pertumbuhan seperti asam abisat, dan melemahkan lapisan biji keras. Selain itu, thiourea mengaktifkan enzim-enzim penting seperti amilase dan protease yang memecah cadangan makanan untuk mendukung pertumbuhan embrio. Senyawa ini juga merangsang produksi hormon tumbuh seperti giberelin dan sitokinin, yang mempercepat pembelahan dan pemanjangan sel (Shakeel *et al.*, 2016). Sedangkan kumarin merupakan salah satu golongan metabolit sekunder pada tumbuhan dan ada jenis yang dapat menghambat pertumbuhan alami pada perkecambahan biji. Tujuan dari perlakuan kimia adalah menjadikan kulit benih menjadi permeabel sehingga mudah dimasuki air saat proses imbibisi. Varela dan Albornoz (2017), menyatakan bahwa asam kuat akan merusak jaringan luar kulit biji sehingga menghasilkan lubang-lubang kecil sebagai jalan masuknya air ke dalam biji, yang akan mematahkan masalah dormansi.

3.1.3 Perlakuan fisik

Dari praktikum yang telah dilaksanakan didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil pengamatan perlakuan fisik.

Perlakuan biji	Persen perkecambahan	Rata-rata panjang radikula (mm) (setelah 72 jam)
Plastik merah	100%	267 mm
Plastik biru	87,5%	212 mm
Kontrol	62,5%	290 mm

Berdasarkan tabel 3 data hasil pengamatan perlakuan fisik didapatkan perkembangan pada persen perkecambahan biji mentimun pada perlakuan biji kontrol yaitu sebanyak 62.5%, dibungkus plastik merah sebanyak 100% dan dibungkus plastik biru 87.5% hal ini disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi pertumbuhan biji, salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada biji adalah spektrum cahaya. Spektrum cahaya berbeda yang diberikan pada benih tanaman akan menghasilkan pengaruh yang berbeda (Kimball, 2017).

Riset yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor eksternal dari pertumbuhan, yaitu cahaya. Cahaya merupakan sebagian dari gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat mata dengan komponennya yaitu cahaya merah, jingga, hijau, biru, nila dan ungu. Warna cahaya berhubungan dengan panjang gelombang atau frekuensi cahaya tersebut. Cahaya tampak yaitu cahaya yang sensitif terhadap mata kita memiliki panjang gelombang kisaran 400 nm - 750 nm. Kisaran ini dikenal sebagai spektrum tampak, dan didalamnya terdapat warna ungu sampai merah (Hasanah *et al.*, 2018).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2014), tentang pengaruh intensitas spektrum cahaya terhadap perkecambahan dan fotosintesis, menunjukkan bahwa penggunaan spektrum cahaya merah lebih efektif jika dibandingkan dengan spektrum cahaya biru. Tumbuhan kacang hijau memiliki fitokrom yaitu protein pada kromatofora yang mirip fikosianin. Fitokrom pada biji mentimun memiliki struktur reversible yang dapat mengabsorpsi energi cahaya warna merah sesuai dengan cahaya yang dibutuhkan. Maka dari itu spektrum warna merah dengan panjang gelombang 620-750 nm efektif untuk pertumbuhan biji mentimun.

Pada spektrum warna biru, biji mentimun dapat tumbuh namun laju pertumbuhannya tidak secepat laju pertumbuhan pada spektrum merah dan ungu. Energi pada spektrum biru tidak hanya diserap oleh klorofil, tetapi juga diserap oleh karotenoid. Karotenoid dapat menyerap energi dari cahaya warna biru, yang selanjutnya ditransfer ke klorofil (Ningrum, 2014). Hal ini yang menyebabkan tanaman masih dapat tumbuh walaupun tidak secepat warna merah karena pada spektrum biru, energi cahaya hanya diserap oleh karotenoid klorofil saja (Hasanah *et al.*, 2018).

3.2 Pengaruh zat penghambat terhadap perkecambahan biji

Dari praktikum yang telah dilaksanakan, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil pengamatan pengaruh zat penghambat terhadap perkecambahan biji

Perkecambahan biji	Ulangan	Hari mulai berkecambah (Hari ke-)	Jumlah biji berkecambah	Persen berkecambah (%)
Kontrol	1	2	17	68%
	2	2	20	80%
Sari buah sirsak	1	-	-	0%
	2	-	-	0%
Sari buah tomat	1	-	-	0%
	2	-	-	0%

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa biji kangkung pada kontrol aquades ulangan 1 memiliki persen berkecambah sebanyak 68% dan pada kontrol ulangan 2 memiliki persen berkecambah 80%, sedangkan pada perlakuan biji kangkung yang diberi sari buah tomat dan sirsak memiliki persen berkecambah 0%, hal ini bisa disebabkan biji yang diberi sari buah sirsak dan tomat tidak mengalami pertumbuhan karena sifat kimia dari kedua sari buah tersebut. Sari buah sirsak dan tomat bersifat asam, dengan pH rendah, yang dapat menciptakan kondisi lingkungan tidak optimal untuk perkecambahan biji. Keasaman ini dapat merusak enzim-enzim yang diperlukan untuk proses metabolisme biji atau mengganggu penyerapan air oleh biji, sehingga menghambat proses imbibisi. Selain itu, senyawa-senyawa tertentu dalam sari buah, seperti tanin atau fitokimia lain, dapat bersifat toksik atau menghambat aktivitas biologis biji. Akibatnya, biji tidak dapat melanjutkan proses perkecambahan secara normal (Rukmana, 2016).

Ekstrak buah tomat (*Solanum lycopersicum*) dapat menghambat pertumbuhan biji karena kandungan senyawa bioaktif yang memiliki efek antimikroba dan penghambat pertumbuhan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hasni *et al.* (2014) ekstrak tomat menunjukkan adanya senyawa fenolik dan flavonoid yang berfungsi sebagai agen penghambat pertumbuhan biji dengan cara mengganggu proses fisiologis yang diperlukan untuk perkecambahan. Selain itu, ekstrak tomat juga memiliki sifat antifungal yang dapat melindungi biji dari serangan patogen, tetapi pada saat yang sama, dapat menciptakan lingkungan yang tidak mendukung bagi perkembangan biji itu sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa aplikasi ekstrak tomat pada biji dapat menghasilkan variasi dalam tingkat inhibisi perkecambahan, tergantung pada konsentrasi dan komposisi ekstrak yang digunakan, sehingga

memberikan potensi untuk digunakan dalam pengendalian pertumbuhan biji tanaman tertentu (Earlyna, 2020).

Sari buah sirsak (*Annona muricata*) dapat berfungsi sebagai zat penghambat perkecambahan biji karena mengandung senyawa seperti tannin, flavonoid, dan alkaloid. Tannin memiliki kemampuan untuk membentuk kompleks dengan protein dan mengurangi ketersediaan air, yang penting bagi proses perkecambahan. Flavonoid dapat mempengaruhi metabolisme tanaman dan menghambat aktivitas enzim yang diperlukan untuk perkecambahan. Selain itu, alkaloid dapat berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan dengan mempengaruhi fungsi seluler pada biji. Kombinasi senyawa ini menjadikan sari buah sirsak efektif dalam menghambat proses perkecambahan biji (Fikri *et al.*, 2019).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada praktikum pematangan dormansi pada kulit biji keras dengan perlakuan di amplas, di rendam air panas dan air dingin biji tidak mengalami perkecambahan, Hal ini disebabkan oleh tebalnya kulit biji sehingga biji mengalami dormansi dan juga embrio yang belum tumbuh sempurna sehingga menghambat proses perkecambahan.
2. Pada perlakuan kimia biji yang diberi larutan kumarin merangsang perkecambahan, sedangkan pada larutan thiourea menghambat perkecambahan. Hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan literatur, hal tersebut terjadi karena adanya kesalahan yang dilakukan saat praktikum/pengamatan.
3. Pada pengamatan dormansi biji perlakuan fisik biji mengalami perkecambahan, pada spektrum biru biji mentimun dapat tumbuh namun laju pertumbuhannya tidak secepat laju pertumbuhan pada spektrum merah.
4. Pada percobaan pengaruh zat penghambat terhadap perkecambahan biji dengan zat penghambat berupa ekstrak sirsak dan tomat tidak berkecambah karena sari buah mengandung zat penghambat perkecambahan.

4.2 Saran

Untuk praktikum selanjutnya disarankan agar dalam memberikan sari buah harus diganti tisunya tiap hari agar hasil yang didapat maksimal dan pada pengamatan biji keras jangan lupa disemprot dengan air dan diamati.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwijoseputro, D. 2018. *Pengantar Fisiologi Tumbuhan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Earlyna, S. D. 2020. Potensi ekstrak etanol buah tomat (*Lycopersicum esculentum*) sebagai penghambat bakteri penyebab pneumonia. *Jurnal Vegetalika*, 4(2), 30–38.
- Fikri, F., Rahmaningtyas, I. H., Prastiya, R. A., & Purnama, M. T. 2019. Aktivitas antibakteri ekstrak daun sirsak (*Annona muricata* L.) terhadap pertumbuhan bakteri *Pseudomonas aeruginosa* secara in vitro. *Jurnal Veteriner*, 20, 384.
- Hasanah, F., Sari, M. S., Legowo, S., Saefullah, A., & Fatimah, S. 2018. Pengaruh intensitas spektrum cahaya warna merah dan hijau terhadap perkecambahan dan fotosintesis kacang hijau (*Vigna radiata* L.). *Gravity: Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Fisika*, 4(2).
- Hastuti, Y. E. 2014. Pengaruh skarifikasi dan lama perendaman air terhadap perkecambahan benih dan pertumbuhan bibit sawo. *Jurnal Vegetalika*, 4(2), 30–38.
- Hasni, V. U., Barus, A., Sitepu, F. E. T., & Hutabarat, R. C. B. 2014. Respons pemberian coumarin terhadap produksi mikro tuber planlet kentang (*Solanum tuberosum* L.) varietas Granola. *Jurnal Online Agroekoteknologi*, 2(4), 1552–1562.
- Hidayat, E. B. 2015. *Anatomi Tumbuhan Berbiji*. ITB. Bandung.
- Kimball, J. W. 2017. *Biologi (Edisi kelima)*. Bogor: IPB.
- Kupidlowska, E. 2020. Pengaruh kumarin pada pemanjangan akar dan ultrastruktur protoplas sel meristematik. *Annals of Botany*, 73, 525–530.
- Mulyana. 2015. *Petunjuk praktis pembibitan jabon dan sengon*. Jakarta: Agro Media Pustaka.
- Ningrum, R. S. M. 2014. Pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang merah. *Agros wagati*, 7(2339–0085), 1–6.
- Polhaupessy, S., & Sinay, H. 2014. Pengaruh konsentrasi giberelin dan lama perendaman terhadap perkecambahan biji sirsak (*Annona muricata* L.). *BIOPENDIX: Jurnal Biologi, Pendidikan dan Terapan*, 1(1), 73-79.
- Rukmana, D. 2016. A national research council-style study. *Journal of Planning Education and Research*, 24(1), 6–22.
- Silalahi, M. 2017. Pengaruh asam kuat, pengamplasan, dan lama perendaman terhadap laju imbibisi dan perkecambahan biji aren (*Arenga pinnata*). *Journal of Biology (Al-Kauniyah)*, 10(2), 73–82.

- Salisbury, Frank B, Cleon Wross. 2015. *Fisiologi Tumbuhan*. ITB Bandung
- Shakeel, A., Altaf, A. A., Qureshi, A. M., & Badshah, A. 2016. Thiourea derivatives in drug design and medicinal chemistry: A short review. *J. drug des. med. chem*, 2(1), 10.
- Tambuhan. 2014. Pertumbuhan dan produksi bawang merah (*Allium asconicum* L.) dengan pemberian pupuk hayati pada berbagai media tanam. *Jurnal Agroekologi*, 2(2), 825–836.
- Uluputy, R. M. 2014. Gulma utama pada tanaman terung di Desa Wanakarta Kecamatan Waepo Kabupaten Buru. *Jurnal Agrologia*, 3(1), 37–43.
- Utami, S., Panjaitan, S. B., & Musthofhah, Y. 2020. Pematihan dormansi biji sirsak dengan berbagai konsentrasi asam sulfat dan lama perendaman giberelin. *AGRIUM: Jurnal Ilmu Pertanian*, 23(1), 42-45.
- Varela, R. O., & Albornoz. 2017. Morphoanatomy, imbibition, viability, and germination of the seed of *Anadenanthera colubrina* var. cebil (Fabaceae). *Revista de Biologia Tropica*, 61(3), 1109–1118.
- Widhityarini. 2011. Pematihan Dormansi Acacia Dengan Skarifikasi dan Penambahan Kalium Nitrat. *Jurnal Gronomi Indonesia*, 37(2).

LAMPIRAN

Gambar 1. Biji srikaya diletakkan didalam wadah

Gambar 2. Biji srikaya dan Benih kangkung

Gambar 3. Biji srikaya diamplas

Gambar 4. Perendaman biji srikaya

Gambar 5. Peletakkan benih mentimun didalam wadah

Gambar 6. Perlakuan fisik pada benih mentimun

Gambar 7. Pemberian sari buah pada biji kangkung